

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА «QARM» В СРЕДЕ MATLAB & SIMULINK

Сериков А.А.,

Магистрант II-го курса специальности «7M07105-Автоматизация и управление», к.т.н профессор Хан С.Г.

Алматинский университет Энергетики и Связи им. Г. Даукеева Алматы

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR THE ROBOT-MANIPULATOR «QARM» IN THE MATLAB & SIMULINK ENVIRONMENT

Serikov A.,

Second-year master's student, specialty "7M07105-Automation and Control", Ph.D., Professor Khan S.

Almaty University of Energy and Communications named after G. Daukeeva Almaty

АННОТАЦИЯ

В данной работе исследован робот-манипулятор «QArm,» предоставляемый компанией Quanser Mechatronic. «QArm» представляет комплекс мехатронной аппаратуры, который используется в учебном процессе в качестве лабораторного стенда, не имеющего собственного ПО. В данной статье рассматривается разработка ПО, для робота «QArm» в среде MATLAB & Simulink.

ABSTRACT

In this work, the robotic manipulator "QArm," provided by Quanser Mechatronic, is investigated. "QArm" represents a complex of mechatronic equipment, which is used in the educational process as a laboratory stand that does not have its own software. This article discusses software development for the QArm robot in the MATLAB & Simulink environment.

Ключевые слова: Quanser Mechatronic, QArm, робот-манипулятор, MATLAB, Simulink, программное обеспечение, система автоматического управления (САУ), исследование робота-манипулятора, математическое описание, алгоритм управления, целевые позиции захвата, разработка ПО, интеграция с Simulink.

Keywords: Quanser Mechatronic, QArm, robot-manipulator, MATLAB, Simulink, software, automatic control system (ACS), research of robot-manipulator, mathematical description, control algorithm, target capture positions, software development, integration with Simulink.

- Постановка проблемы

Незавершенное программное обеспечение робота-манипулятора QArm, предоставляемого компанией Quanser Mechatronics, создает сложности для пользователей при реализации различных проектов и ухудшает понимание принципов работы манипуляторов и систем управления.

- Анализ последних исследований и публикаций

Роботы-манипуляторы, такие как QArm, широко применяются в образовательных целях и для исследований. Различные публикации подчеркивают важность разработки специализированного программного обеспечения для повышения эффективности и точности управления такими роботами. Тем не менее, многие из них не рассматривают полное программное обеспечение, интегрированное с образовательными и исследовательскими целями.

- Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

Основная нерешенная проблема — отсутствие комплексного программного обеспечения для робота-манипулятора «QArm», которое бы позволило полностью использовать его функциональные воз-

можности в среде MATLAB и Simulink. Это затрудняет проведение качественных исследований и обучения.

- Цель статьи

Целью данной статьи является разработка и внедрение комплексного программного обеспечения для робота-манипулятора «QArm» в среде MATLAB и Simulink. Это позволит пользователям эффективно использовать функциональные возможности робота для образовательных и исследовательских целей. Исследование направлено на создание и оптимизацию алгоритмов управления и моделирования, которые обеспечат выполнение основных функций робота-манипулятора.

- Изложение основного материала

Роль и краткое описание роботов-манипуляторов в мехатронной системе

Обширный класс роботизированных механизмов с захватывающими деталями и элементами представляют собой роботы-манипуляторы. Данные устройства предназначены для выполнения различных манипулятивных операций. Основные компоненты таких роботов включают механические сочленения и захватные устройства, которые могут имитировать движения человеческой руки.

Роботы-манипуляторы широко применяются в промышленности автоматизированных линий на производстве, сборочных операциях, складах, медицине, робототехнике, а также применяются в качестве учебного стенда.

Манипулятор состоит из:

- схватов: элемент, оснащенный захватным манёвром, который используется для фиксации объекта;
- суставов (звеньев), которые отвечают за перемещение и перенос объекта относительно основания манипулятора;
- датчиков, считывающими устройствами, которые обычно внедрены в аппаратуру робота-манипулятора;
- приводов, за исполнение движений отвечает приводы представляющий собой обыкновенные моторчики.

Заложенный алгоритм программы в процессор робота, приводящий движения благодаря приводам, может включать возможности машинного зрения, благодаря которому они могут классифицировать объекты и определять местоположение. Оснащенные САУ роботы для оптимизации рабочих процессов и адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды позволяют роботам адаптироваться к какой-либо системе и самостоятельно выполнять задачи различной сложности с высокой степенью точности, именно поэтому в таких системах САУ с роботами повышается эффективность, безопасность и качество производственных процессов. Ниже на рисунках 1.1 и 1.2 приведены примеры хорошо известных запрограммированных роботов-манипуляторов [1].

Рисунок 1.1 – Складской FANUC-M, промышленный YASKAWA, помощник-ассистент KUKA youBot для ремонта сотовых телефонов

Рисунок 1.2 – Робот-санер, робот-бармен KUKA youBot, имитатор руки сверх-робот MYS650LF

Робот-манипулятор «QArm» от Quanser Mechatronics

В образовательных целях и для исследований существует робот-манипулятор «QArm» от компании Quanser Mechatronics. В отличие от остальных роботов Quanser, данный робот, представляет собой мехатронную систему, легко интегрируемую с любым объектом исследования.

QARm обладает следующими функциями:

- *манипуляции объектами*: робот может исполнять такие функции как перемещение, захватывание, поднимание и отпускание различных объектов;
- *контролем движения*, с помощью программируемых суставов и 4 степенями свободы, робот может перемещать манипулятор в трехмерном пространстве, обеспечивая позиционирование и ориентацию захватного устройства;

- *сенсорными возможностями*, QArm оснащен различными датчиками, которые могут включать датчики положения, силы и момента. Это позволяет роботу адаптироваться к внешним условиям и выполнять сложные задачи;

- *программируемость*: робот поддерживает написание и выполнение скриптов на различных языках программирования, что позволяет пользователям создавать индивидуальные решения для специфических задач.

Исходя из перечисленных функции можно сказать, что робот-манипулятор QARm гибкий, точный в управлении, идеально подходит для обучения студентов основам робототехники, а также для проведения исследований в области автоматизации и управления. Однако данный QARm не содержит собственного ПО, что усложняет возможности пользователям для реализации различных проек-

тов, ухудшая их понимание принципов работы манипуляторов и систем управления. На рисунке 2.1

приведен внешний вид, и в таблице 2.1 представлены технические характеристики робота-манипулятора [2].

Рисунок 2.1 – Робот-манипулятор «QArm»

Обозначения:

- 1 – RGBD камера;
- 2 – датчики положения, силы и момента;
- 3 – Запястный сустав;
- 4 – Захват двумя пальцами;
- 5 – Верхний сустав;
- 6 – Локтевой сустав;
- 7 – Плечо;
- 8 – Коленный сустав;

9 – База с интерфейсной моделью именуемая «QFLEX 2». Панель содержит порты для подключения, кнопки и переключатели, светодиоды показывающий статус питания, ошибки, активности робота. Данная база с интерфейсной панелью служит как центральным узлом для управления, так и его физической опорой.

Таблица 2.1

Технические характеристики робота-манипулятора

Характеристика	Значение параметра
Вес робота-манипулятора, кг	6,25
Нагрузка, поднимаемая суставом, кг	0,3 – 0,8
Интерфейс	USB 3.0
Ввод-вывод	ШИМ, Аналоговый I2c, SPI, UART
Количество степеней свободы	4
Минимальный диапазон значений суставов	
Основание кластера, градус	+/-170
Плечо, градус	+/-85
Колено, градус	+/-95
Запястье, градус	+160
Максимальная скорость соединения, градус/сек	+90

Алгоритм управления робота «QArm»

Пользователь выбирает целевую позицию: (захват, размещение, домашняя позиция).

В зависимости от выбора, соответствующие координаты передаются в блок кинематического преобразования, затем целевая позиция преобразуется в конфигурацию суставов, которые передаются роботу-манипулятору, в последствии который выполняет движения.

Обратная связь о текущем положении манипулятора используется для точной корректировки

движений. В конечном итоге данные визуализируются для анализа и мониторинга.

Алгоритм в виде блок-схемы робота-манипулятора представлена на рисунке 3.1.

Обозначения на схеме:

Блок 1 – Мультиплексор, в виде переключателя для выбора одной из трёх позиции;

Блок 2 – Ввод данных pick (захват), place (размещение) и home (домашняя позиция);

Блок 3 – Условие для захвата объекта;

Блок 4 – Условие для размещения объекта;

Блок 5 – Условие для домашней позиции;

Блок 6 – Массив переменных для захвата;
 Блок 7 – Задание для целевого захвата манипулятора;
 Блок 8 – Массив переменных для размещения;
 Блок 9 – Задание для целевого размещения манипулятором;
 Блок 10 – Массив переменных для статичной позиции;

Блок 11 – Задание для целевого статичного положения манипулятора;
 Блок 12 – Возврат к условию захвата, в случае если робот неподвижен;
 Блок 13 – Создание метки M1;
 Блок 14 – Создание метки M2;
 Блок 15 – Создание метки M3.

Рисунок 3.1

Блок-схема алгоритма управления подпрограммы траектории и захват позиции через Chat Flow

На рисунке 3.2 приведена блок-схема алгоритма подпрограммы кинематической части робота.

Обозначения на схеме:

Блок 1 – Переход по метке M1, где мультипорт задает параметры захвата для кинематического контура;

Блок 2 – Переход по метке M1, где мультипорт задает параметры размещения для кинематического контура;

Блок 3 – Переход по метке M1, где мультипорт задает параметры домашней позиции для кинематического контура;

Блок 4,5,6 – Проверка значений входных переменных на 0;

Блок 7,8,9 – Если $t < 0$, блок передает на выход значение, поданное на второй ход;

Блок 10,12,14 – Определение целевой позиции и режим работы Gripper для каждого параметра (захват, размещение, домашняя позиция) соответственно;

Блок 11,13,15 – Полученный сигнал поступает в RigidBodyTree для вычисления необходимых углов суставов для достижения целевой позиции захвата, размещения и статичной (домашней) позиции для каждого из 3 параметров соответственно.

Рисунок 3.2 – Блок-схема подпрограммы кинематической части робота

На рисунке 3.3 приведена блок-схема алгоритма подпрограммы робота-манипулятора и обратной связи.

Обозначения на схеме:

Блок 1 – Модель робота-манипулятора QArm;

Блок 2 – Выходной сигнал поступает в блок RigidBodyTree отвечающий за конфигурацию суставов и выполняет физическое движение согласно заданным параметра;

Блок 3 – Обратное преобразование от конфигурации суставов (Joint Space) к позиции захватного устройства (End-Effector);

Блок 4 – measPosition, используется для обеспечения обратной связи и корректировки положения манипулятора поступающий на вход Chat Flow;

Блок 5 – Конец программы.

Рисунок 3.3 – Блок-схема алгоритма подпрограммы робота-манипулятора и обратной связи

Математическое описание робота «QArm» от Quanser

Для разработки ПО с функциональными возможностями робота «QArm» необходимо разработать модель на виртуальной основе в среде Simulink. Благодаря составлению математического описания, можно симитировать модель поведения и сравнить с реальными значениями робота-манипулятора «QArm».

Основные контуры в САУ робота QArm:

- контур кинематической части робота, моделирование того, как перемещение суставов приводят к перемещению конца манипулятора, определение углов суставов, которые необходимы для достижения заданного положения;
- контур динамической части робота, моделирование инерции, гравитации, трения. Именно они влияют на движение манипулятора, для такого типа составления уравнения будем применять метод Лагранжа для описания динамики системы;

- контур генерации траекторий, начальные параметры в качестве задатчика используемой блок Signal Generator;
- контур обратной связи, для регулирования системы с помощью ПИД-контроллера для сравнений и вычисления ошибок не обойтись без функции ОС.

В целесообразных целях нельзя описать математическую модель одной передаточной функцией. Потому, что система с роботом-манипулятором для которого мехатронная система будет разрабатываться в Simulink нелинейная, поскольку сам по себе, робот имеет несколько свободных степеней. А блок Transfer Function представляет собой один вход, и один выход, пропуская через себя сигнал от заданного параметра.

Для реализации математического описания кинематической части использован метод Денавит-Хартена [3]. Для каждого звена, угол поворота θ_1 , смещение вдоль оси $d_1=0$, длина звена $a_1=L_1$, угол между осями $\alpha_1=0$.

Пусть матрицы преобразования примут вид:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \begin{bmatrix} \cos * \theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & L_1 * \cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & L_1 * \sin\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 A_2 &= \begin{bmatrix} \cos * \theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & L_2 * \cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & L_2 * \sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 A_3 &= \begin{bmatrix} \cos * \theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & L_3 * \cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & L_3 * \sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$A4 = \begin{bmatrix} \cos * \theta 4 & -\sin\theta 4 & 0 & L4 * \cos\theta 4 \\ \sin\theta 4 & \cos\theta 4 & 0 & L4 * \sin\theta 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A5 = \begin{bmatrix} \cos * \theta 5 & -\sin\theta 5 & 0 & L5 * \cos\theta 5 \\ \sin\theta 5 & \cos\theta 5 & 0 & L5 * \sin\theta 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

По динамическому описанию уравнение Лагранжа это и есть разность кинетической и потенциальной энергии:

$$L = T - V$$

где T = кинетическая энергия;

V = потенциальная энергия

Умножаем матрицы:

$$T = A1 * A2 * A3 * A4 * A5$$

Позиции центра масс звеньев будет определяться по формуле, и так далее для каждого звена:

$$r1 = \left(\frac{Ln}{2} * \cos(\theta n) + \dots; \frac{Ln}{2} * \sin(\theta n); 0\right)$$

Скорость вращения будет определяться по формуле:

$$v = \frac{d}{dx}(r1, \theta) * d\theta$$

Кинетическая энергия:

$$T = 0,5 * m1(v, v) + 0,5 * I * \theta^2$$

Потенциальная энергия:

$$V = mgr$$

$$V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5$$

Вышеприведенные формулы использованы для вызова скрипта с помощью MATLAB функции.

Запуск скриптов производилось из QARmDynamics.m и AQRmCinematics.m в командное окно.

Разработка программного обеспечения робота «QArm» Mechatronics в среде MATLAB & Simulink

Программа MATLAB тесно интегрирована со средой Simulink который представляет инструментарий к вызову математических функций, алгоритмов, библиотеки специализированных блоков для моделирования динамических, механических система управления. Это позволяет легко реализовывать сложные расчеты, необходимые для обратной и прямой кинематики, упрощать проектирование и анализировать сложные системы управления. Все эти перечисленные преимущества позволяют упрощенно и наглядно разработать схему моделирования робота-манипулятора QArm.

Из алгоритма управления можно сделать вывод, что система имеет 6 контуров управления. Важно учесть, что подпрограммой можно описать независимый раздел кода, который можно вызывать из других частей программы. Поэтому в контексте моделирования робота-манипулятора будут являться подсистемы.

Используем 6 контуров каждый из которых имеет свое предназначение:

- контур траектория позиции;
- контур параметров входных данных;
- контур захват объекта;
- контур робот-манипулятор динамической части.

Чтобы исследовать положения с робота выше уже создана его математическое моделирование;

– контур кинематической части;

– контур кинематической части с ОС.

Для реализации использованы следующие основные блоки из библиотеки Simulink:

– **twoJointRigidBodyTree** (рисунок 5.1) используемая для тестирования алгоритмов управления имитируя поведения реальных роботов имеет функции:

- **Config**: входной сигнал, содержащий конфигурацию (положения) суставов манипулятора;
- **JointVel**: входной сигнал, содержащий скорости суставов;
- **JointAccel**: входной сигнал, содержащий ускорения суставов;
- **FExt**: входной сигнал, содержащий внешние силы, действующие на манипуляторе;
- **JointTorq**: выходной сигнал, представляющий крутящие моменты в суставах, необходимые для достижения заданных положений, скоростей и ускорений при данных внешних силах.

– **twoJointRigidBodyTree** (рисунок 5.2):

- **Pose**: входной сигнал, содержащий заданное положение (ориентация и позиция) инструмента или рабочего элемента робота (EE: tool);
- **Weights**: входной сигнал, который определяет веса для различных компонентов позиции в процессе оптимизации;
- **InitialGuess**: входной сигнал, содержащий начальное приближение конфигурации суставов, что помогает ускорить процесс нахождения оптимальной конфигурации;
- **Config**: выходной сигнал, представляющий оптимальную конфигурацию суставов, необходимую для достижения заданной позы инструмента;
- **Info**: выходной сигнал, содержащий информацию о результатах расчета, например, успешно ли была достигнута заданная поза.

– **Multiport Switch**: используется для выбора одной из трех позиций (pick, place, home) на основе управляющего сигнала, который задается пользователем или системой, представлен на рисунке 5.3;

– **Gripper to End-Effector**: блок используется для обеспечения обратной связи и корректировки положения манипулятора и отвечает за преобразование целевой позиции захватного устройства. Представлен на рисунке 5.4;

– **Массивы**: входные заданные переменные, блок вызова массивов представлен на рисунке 5.5;

– **Goto Tag**: массивы, пересылаемые в метки, и в другие заданные блоки, рисунок 5.5;

– **Chat Flow**: Контур захвата позиции используемый Chat State-Flow, представляющую собой «тело кода». Рисунок 5.6.

Рисунок 5.1 – Блок twoJointRigidBodyTree

Рисунок 5.2 – Блок twoJointRigidBodyTree

Рисунок 5.3 – Multiport Switch

Рисунок 5.4 – Gripper to End-Effector

Рисунок 5.5 – Arrays и Goto Tags

Рисунок 5.5 – Chat State Flow

Имея математическое описание робота-манипулятора, необходимо смоделировать уравнение движения данного робота с использованием блока Matlab Function. Данная схема представлена на рисунке 5.6. Математическое описание представлено

в виде скрипта. Блок Signal Generator задает случайные сигналы на подобие синусоидального задатчика. Блок Integrator - для вычисления скорости вращения положения для каждого сустава манипулятора.

Рисунок 5.6 – Разомкнутая система «Уравнение движения»

Для регулирования системы был использован ПИД-регулятор с обратной связью. Схема представлена на рисунке 5.7, и переходные характеристики на рисунке 5.8.

Рисунок 5.7 – Замкнутый контур «Уравнение движения»

Рисунок 5.8 – Переходные характеристики разомкнутого и замкнутого контура «Уравнения движения»

Чтобы собрать окончательную схему моделирования робота-манипулятора необходимо скомпоновать контуры управления и подсистему модели робота воедино, с вышеупомянутыми блоками из библиотеки Simulink, сохраняя логическую последовательность и правильность подключений блоков. Схема моделирования робота-манипулятора «QArm» в среде Simulink приведена на рисунке 5.9. График траектории движения представлена на рисунке 5.10.

Рисунок 5.9– Схема моделирования робота-манипулятора «QArm» в среде Simulink

Рисунок 5.10 – 3D-график, отображающий траекторию движения робота-манипулятора QArm

График показывает структуру манипулятора, включая его звенья и суставы. Это позволяет визуально оценить конфигурацию робота и проверить корректность его сборки, проверить, правильно ли настроены длины звеньев, углы поворота и расположение суставов. Визуализация помогает обнаружить ошибки в параметрах модели, которые могут привести к неправильному поведению робота, увидеть, как робот-манипулятор будет двигаться при изменении углов суставов. Это важно для проверки алгоритмов управления и обеспечения того, что робот будет двигаться так, как ожидается.

- Выводы и предложения

Робот-манипулятор QArm, предоставляемый компанией Quanser Mechatronic представляет комплекс мехатронной аппаратуры, которая используется в учебном процессе в качестве лабораторного стенда, но без собственного ПО. Из такого комплекса аппаратур данный робот-манипулятор не единственный от Quanser Mechatronic, однако с постепенным внедрением автоматизации в области

робототехники всегда затрагивается роботы для более эффективного и безопасного процесса работы.

Поскольку QArm оснащен незавершенной программной платформой для исследования в мехатронной области, в данной работе разработана ПО для робота-манипулятора «QArm» со своим специфичным алгоритмом управления и моделью управления самого робота описанным математической моделью уравнения Лагранжа в среде моделирования MATLAB & Simulink.

Литература

1. Илюхин Ю. В. Компьютерное управление мехатронными системами: учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин». – 2012. – 422 с.
2. Data Sheet of modern manipulator arm for robotics courses and research (QArm with QFLEX 2 USB). URL: <https://www.quanser.com/products/qarm/>
3. Андриевский, Б.Р. Элементы математического моделирования в программных средах MATLAB 5 и Scilab/ Андриевский, Б.Р., Фрадков А.Л.// СПб.: Наука, 2001.-286с.